

Análisis de la mortalidad en Alburquerque (1833-1855) a través de los libros sacramentales custodiados en los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz

GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

Dr.^a en Documentación · Dir.^a de los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz
mgperort@gmail.com

SONIA LÓPEZ ORTIZ

Gda. en Información y Documentación · Estudiante de doctorado de la UEx
slopezor@alumnos.unex.es

RESUMEN

En el presente trabajo se estudia la demografía histórica, tomando como principal variable la mortalidad producida en la localidad de Alburquerque durante los años 1833-1855, a través del uso de los registros parroquiales que custodian los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz. Además, se pretende conocer el concepto de historia demográfica, destacando a los autores más relevantes de la materia, contextualizar los principales acontecimientos históricos que sucedieron en Extremadura durante la primera mitad del siglo XIX y destacar la importancia de las series documentales para la realización de estos estudios que conservan los fondos parroquiales de Badajoz.

PALABRAS CLAVE: demografía histórica, mortalidad, Alburquerque, registros parroquiales, Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, siglo XIX.

ABSTRACT

En this current study, historical demography is examined, with the primary variable being mortality in the locality of Alburquerque during the years 1833-1855. This is done through the use of parish records held by the Ecclesiastical Archives of Mérida-Badajoz. Additionally, the aim is to understand the concept of demographic history, highlighting the most relevant authors in the field, providing context to the main historical events that occurred in Extremadura during the first half of the 19th century, and emphasizing the importance of documentary series preserved in the parish archives of Badajoz for conducting such studies.

KEYWORDS: historical demography, mortality, Alburquerque, parish records, Ecclesiastical Archives of Mérida-Badajoz, 19th century.

1. INTRODUCCIÓN

Los archivos eclesiásticos, y la rica documentación que custodian sus fondos, constituyen un elemento clave para la realización de diversos tipos de estudios que nos permiten recobrar y comprender la historia de nuestro pasado, incitándonos a la elaboración de futuras investigaciones de distinto calibre. La Iglesia católica, desde sus inicios, se ha convertido en una importante fuente de documentación, sobre todo desde la imposición del Concilio de Trento (1545-1563) de registrar y conservar todas las funciones confiadas a su personal. Gracias a ello, actualmente podemos obtener evidencias en cuanto a las costumbres y tradiciones, así como a cuestiones políticas, económicas y sanitarias de carácter social.

De igual modo, el estudio de las diversas variables que conforman la demografía histórica, constituyen un elemento fundamental en los estudios en los que el ser humano es el objeto principal. Gracias a las herramientas demográficas que veremos a continuación, podemos analizar la evolución de una población en un determinado territorio y período de tiempo y, con sus datos, extrapolar los resultados a las diversas repercusiones económicas, políticas, sociales y sanitarias que influyeron en nuestra historia y que son esenciales para la comprensión de la situación actual.

Es por ello, que el objetivo principal de este artículo es elaborar un análisis demográfico, tomando como factor principal la mortandad, con el propósito de demostrar la importancia que tienen los archivos eclesiásticos para la confección de estos estudios. Para su consecución, seleccionaremos la localidad de Alburquerque, utilizando como herramienta los libros sacramentales de defunciones de las parroquias de Santa María del Mercado y San Mateo Apóstol, que se custodian en los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz. Debido a su densidad, acortaremos nuestro estudio a veinte años, en la franja de 1833-1855, analizando las variables de cronología, sexo, edad, causa de mortalidad y funerales empleados.

Para su realización, se han establecido otros objetivos de carácter específico:

1. Determinar el concepto de historia demográfica, puntualizar brevemente los principales acontecimientos sucedidos en Extremadura en el s. XIX y analizar los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz. Para ello, realizaremos una revisión bibliográfica destacando a los principales expertos para cada materia.

2. Identificar los libros sacramentales de defunción de Albuquerque, destacando las partidas parroquiales que los conforman y que son herramientas claves para investigaciones demográficas históricas.

3. Cuantificar los datos obtenidos tras el estudio de las diversas variables anteriormente citadas, con el fin de analizar cualitativamente sus resultados y contextualizarlos con los principales acontecimientos históricos.

Para la elaboración de este trabajo, se ha llevado a cabo la siguiente metodología dividida en cuatro fases fundamentales:

1. *Recopilación de la información*: Para ello, hemos identificado las partidas parroquiales pertenecientes a Albuquerque¹ y hemos optado por realizar un análisis centrado en la mortalidad.

2. *Extracción de datos*: A través de una hoja de cálculo Excel, con los siguientes campos: Signatura (código identificativo de la caja y parroquia a la que pertenece), Número del libro (señalando sus fechas extremas), Localidad, Fecha (día /mes /año), Sexo (masculino / femenino), Edad² (Párvulo / Adulto), Causa de mortalidad y tipo de funeral oficiado³.

3. *Análisis cuantitativo*: Como ya hemos mencionado en el capítulo introductorio, hemos efectuado un análisis cuantitativo formado por las siguientes variables: Cronológico, sexo, edad, mortandad y tipo de funeral.

4. Y, por último, hemos aplicado una *metodología histórica* a través de un breve análisis histórico con el objeto de clarificar la información.

Además, resulta necesario destacar que, para la elaboración de este artículo, hemos realizado una exhaustiva revisión bibliográfica de las principales materias que se abordan en este trabajo: *Demografía histórica, Extremadura en el s. XIX* y los *Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz*. Es por ello que, en las siguientes líneas, con el fin de elaborar el estado de la cuestión, destacaremos a los principales expertos para cada uno:

¹ Libros de defunciones pertenecientes a Albuquerque: 1. Santa María del Mercado (Libro 14 (1827-1841); Libro 15 (1841-1851); Libro 16 (1851-1856)); 2. San Mateo Apóstol (Libro 15 (1832-1848); Libro 16 (1848-1851); Libro 17 (1851-1856)).

² Para esta variable es importante aclarar que hemos establecido la edad basándonos en los registros sacramentales. En el siglo XIX, establece que un párvulo estaba comprendido desde el momento en que nace hasta los 7 años y un adulto desde los 8 en adelante.

³ Hemos querido incluir esta nueva variable debido a que, al tratarse de un archivo de carácter eclesial, incluían esta información y hemos considerado que resulta interesante extrapolar el tipo de funeral efectuado a la situación económica de la población.

— *Demografía histórica*: Para conocer la evolución y estudio de la historia demográfica, hemos seguido a varios autores especializados en la materia. Gracias a sus aportaciones, hemos podido comprender el origen de la terminología⁴, centrando su análisis en aquellas investigaciones que priorizan la mortalidad como principal objeto⁵. Asimismo, varios son los investigadores que estudian las diversas herramientas demográficas⁶ y realizan trabajos utilizando los registros parroquiales⁷ como principal fuente para estudios demográficos del siglo XIX.⁸

— *Extremadura en el s. XIX*: Abundantes y heterogéneas son las investigaciones que abordan la historia de la comunidad extremeña durante el siglo XIX. Al tratarse de un período tan amplio, hemos reducido la revisión bibliográfica destacando los principales acontecimientos que caracterizaron la centuria, como la Guerra de las Naranjas⁹, la Guerra de la Independencia¹⁰, las Guerras Carlistas¹¹ y sus consecuencias en Extremadura; y las principales epidemias y enfermedades¹² que asolaron durante el siglo estudiado, centrándonos sobre todo en el estudio del Cólera Morbo Asiática.¹³

⁴ FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M. «La mortalidad y la salud pública en Olivenza (Badajoz) durante el siglo XIX». Badajoz: Universidad de Extremadura, 2015.

⁵ BERNABEU, J. «Expresiones diagnósticas y causas de muerte. Algunas reflexiones sobre su utilización en el análisis demográfico de la mortalidad», *Revista de Demografía Histórica*, 11 (3), 1993, pp. 11-22.

⁶ VALLÍN, J. «La Demografía». Santiago de Chile: *Alianza Editorial*, 1994.

⁷ PRIETO GARCÍA, A.M. «Metodología, técnicas e instrumentos para la explotación demográfica de los registros parroquiales», *Ibersid: revista de sistemas de información y documentación*, 11 (1), 2017, pp. 63-66.

⁸ WRIGLEY, E.A. «Historia y población: Introducción a la demografía histórica». Madrid: *Ediciones Guadarrama, S.A.*, 1969

⁹ MONTERDE GARCÍA, J.C. «Contribución del doble Tratado de Badajoz de 1801 al estallido de la Guerra de Independencia española». Llerena: *Actas del Congreso Internacional Guerra de la Independencia en Extremadura: II Centenario 1808-2008. Sociedad Extremeña*, 2009.

¹⁰ GARCÍA PÉREZ, J. «Los efectos socioeconómicos de la Guerra de la Independencia en Extremadura». Medellín-Don Benito: *Actas de las jornadas de historia de las Vegas Altas «La batalla de Medellín»*. Sociedad Extremeña de Historia, 2009.

¹¹ COMESAÑA PAZ, A. «Las guerras carlistas en Galicia», *Revista de historia militar*, 2, 2022, pp. 239-290.

¹² RODRÍGUEZ FLORES, P. «Higiene pública y sensibilidad en Badajoz a finales del siglo XIX», *Revista de estudios extremeños*, 69 (2), 2013, pp. 1317-1325.

¹³ LENO GONZÁLEZ, D. «Cultura sanitaria en tiempos de epidemia. El cólera morbo asiático en Plasencia (1832-1835). Badajoz: *Universidad de Extremadura*, 2015

— *Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz*: Respecto al estudio de la entidad responsable de la custodia de la documentación utilizada, existen numerosas publicaciones que contextualizan el origen y desarrollo¹⁴ de los archivos; así como la riqueza de su contenido¹⁵, centrando su análisis en el estudio de los fondos parroquiales¹⁶ y las fuentes empleadas para la realización de estudios demográficos.¹⁷

2. IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS

El estudio de la demografía histórica es esencial para conocer la evolución de la población. Su análisis nos ofrece datos sobre las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y sanitarias en un determinado tiempo y territorio, que influyen en la constitución social actual. Conocer las variables que estudian la demografía-edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, lengua hablada, nivel de instrucción, nivel económico y fecundidad-nos ayuda a comprender como las mismas se influyen entre sí, provocando a su vez que alcancemos una mayor comprensión de los distintos factores de causa-efecto, que llegan a actuar sobre las situaciones actuales. Ejemplo de ello es la epidemia sufrida por el Covid19 en el año 2020 y cómo en un futuro próximo la demografía analizará sus diferentes variables.

Con respecto a su terminología, el diccionario de la *Real Academia Española*, define la disciplina de la demografía como el «estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un determinado momento o a su evolución»¹⁸. Asimismo, existen numerosos estudios que analizan el concepto y ofrecen su propia definición. Si destacamos alguno de ellos, tenemos a las licenciadas Lahiachy Silva y Dunia Yanet Velázquez, que definen la demografía

¹⁴ VIVAS MORENO, A. y PÉREZ ORTIZ, M.G. «Los archivos diocesanos: análisis de series documentales e importancia para la investigación histórica», *Investigación bibliotecológica*, 29 (65), 2015, pp. 73-99.

¹⁵ PÉREZ ORTIZ, M.G., VIVAS MORENO, A., *et.al.* «Identificación y análisis de series documentales para el estudio del Gobierno de la Orden de Alcántara a través de la documentación custodiada en los Archivos Eclesiásticos del Arzobispado de Mérida-Badajoz», *Ibersid: revista de sistemas de información y documentación*, 16 (2), 2022, pp. 100-110.

¹⁶ PÉREZ ORTIZ, M.G. y GONZÁLEZ LOZANO, F. «Los archivos parroquiales de la Baja Extremadura, principal fuente de contenidos genealógicos». Trujillo: *Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura*, 2018.

¹⁷ LÓPEZ ORTIZ, S. «Los archivos parroquiales como fuentes para el estudio demográfico: el ejemplo del análisis de mortalidad de Villar del Rey». Trujillo: *Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura*, en prensa.

¹⁸ Real Academia Española. Definición Demografía Histórica (22/11/2023). <https://dle.rae.es/demograf%C3%ADa>

como el «estudio interdisciplinario de las poblaciones humanas, que trata sus características sociales y su desarrollo a través del tiempo»¹⁹. Consideran, además, que las principales variables de su estudio son «el análisis de la población por edades, situación familiar; grupos étnicos; actividades económicas; estado civil; modificaciones de la población; nacimientos, matrimonios, defunciones; esperanza de vida, estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado de delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas económicas y sociales.»²⁰

Para José Mariano Fernández López, la demografía investiga las poblaciones humanas y analizan su dimensión, estructura, evolución y características generales, desde un punto de vista cuantitativo, determinando la formación, conservación y desaparición de las poblaciones.²¹ Y Josep L. Barona añade que el estudio centrado en el análisis de la mortalidad se ha convertido en los últimos años en una «encrucijada de interés para todos los profesionales de las ciencias sociales: sociólogos, economistas, demógrafos e historiadores de la medicina.»²²

En relación a su origen, varios investigadores concuerdan que el primer estudio demográfico que se llevó a cabo fue en el siglo XVII, cuando se emprendió un estudio de la mortalidad producida en Londres, estudiando tanto las causas como las diferencias existentes entre ambos sexos. Este análisis fue realizado por John Graunt (1620-1674)²³. Asimismo, también es importante el *Ensayo sobre el principio de la población*²⁴, elaborado en el año 1798 a manos del economista Thomas Robert Malthus, considerado el primer gran referente de la demografía moderna. Su trabajo consistía en analizar por qué la población crecía a un ritmo más rápido que la producción de alimentos y los grandes inconvenientes que podrían surgir si no se llevaba a cabo un método de control de la población.

Durante el siglo XIX, se empezaron a utilizar diversas fuentes demográficas para la obtención básica de datos relacionados con la natalidad, mortalidad,

¹⁹ SILVA CALDAS, L. y VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, D.Y. «Demografía y epidemiología. Una relación necesaria», *Revista electrónica: Entrevista Académica*, 1 (2), 2018, pp. 381-413.

²⁰ *Ibid.*, p.394.

²¹ FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M. «La mortalidad y la salud pública en...», *op.cit.*, p.19

²² BARONA, J. «Teorías médicas y la clasificación de las causas de muerte», *Revista de Demografía Histórica*, 11 (3), 1993, pp. 49-64.

²³ GARCÍA GONZÁLEZ, J.M. «Observaciones políticas y naturales hechas a partir de los boletines de mortalidad», *Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales*, 21, 2011, p.173-199.

²⁴ SEQUEIROS, L. «Bicentenario del primer ensayo sobre la población, de T.R.Malthus (1798): ¿Retorno del malthusianismo dos siglos después?», *Proyección*, 45, 1998, pp.187-200.

nupcialidad y migración, como los registros civiles, parroquiales o censos de habitantes como veremos a continuación.

Y, a mediados del siglo xx, comienzan los primeros estudios sobre esta disciplina, bajo la supervisión de Henri y Fleury, más concretamente con el estudio de la familia, basada en el modelo de *reconstrucción familiar*²⁵. Su método consistía en analizar el tamaño, forma y composición de una unidad familiar, utilizando para ello variables demográficas como la tasa de natalidad o nupcialidad, y extrayendo sus resultados de manera cuantitativa. Además, los gobiernos y las organizaciones internacionales, advirtiendo su notoriedad, desarrollaron importantes herramientas para conocer la población exacta en cada país del mundo, como la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (IUSSP), creada en el año 1928, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) o el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otro lado, las tres principales fuentes demográficas para la realización de estudios demográficos son las siguientes:

— *Registro civil*: Creada en el año 1870, esta herramienta es muy utilizada debido a la variedad de datos que se puede extraer para la realización de estudios relacionados con la natalidad, nupcialidad, migración, mortalidad, entre otros.

— *Censos de habitantes*: Es uno de los principales instrumentos para los demógrafos por la pluralidad y significancia de sus datos. Al principio, consistía en una operación recurrida por la corona para conocer el número de súbditos y, como consecuencia, el monto de impuestos que podía recaudar o estimar las tropas que podrían reclutar. No obstante, actualmente podemos estudiar a través de estos documentos el número de habitantes que residían en una misma vivienda familiar o realizar análisis centrados en las variables propias relacionadas con el individuo como la nupcialidad o natalidad.²⁶

— *Registros parroquiales*: Esta herramienta tiene su origen en los años 1545-1563, por la aprobación de las cláusulas del Concilio de Trento y su imposición de que todos los párrocos registraran en forma de libro todos los actos celebrados en la población (bautismo, confirmación, matrimonio y defunción). Gracias a ello, actualmente contamos con el único

²⁵ MEJÍAS GALLARDO, C. «Demografía, familia y modelos de reproducción social. La nobleza extremeña a través del estudio del linaje de la Cueva (siglos XV-XIX)». Cáceres: *Universidad de Extremadura*, 2022.

²⁶ LÓPEZ ORTIZ, S. (2023). Los archivos parroquiales...*op.cit.*, p. 6.

instrumento que nos permite realizar análisis demográficos históricos previos al siglo xx. A través de sus partidas, podemos analizar diferentes aspectos sociales como el número de nacimientos producidos, los tipos de matrimonios más efectuados, las defunciones producidas y, en consecuencia, analizar las diversas epidemias y enfermedades que asolaron durante más de cinco siglos, etc. En definitiva, para nuestro estudio, utilizaremos esta herramienta centrándonos en la mortalidad.

3. APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA EXTREMADURA DEL SIGLO XIX

Importantes acontecimientos influyeron en la historia de España durante el siglo xix. Nos encontramos en un período caracterizado por importantes sucesos bélicos como la invasión napoleónica, producida por las consecuencias acaecidas por la Revolución Francesa (1789) en nuestro país vecino, que afectó a la comunidad extremeña con la Guerra de las Naranjas (1801), acto que culminaría en tan solo dieciocho días con la firma del *Tratado de Badajoz*, por parte del político don Manuel Godoy²⁷ y que provocaría que la localidad de Olivenza quedara libre de la ocupación portuguesa.²⁸

Durante los años 1808-1814, el país volvería a sumergirse en un importante conflicto a través de la Guerra de la Independencia. Este hecho, se ha convertido en uno de los actos más emblemáticos de la historia española, donde pintores como Goya y sus famosos cuadros describiendo los desastres de la guerra, como la famosa obra de *Los fusilamientos del dos de mayo* o los *82 grabados*²⁹ y escritores y poetas influyentes en la literatura española como Juan Bautista Arriaza³⁰ o Manuel José Quintana³¹, utilizaron sus capacidades artísticas-literarias

²⁷ LIMPO PÍRIZ, L.A. «Proyección americana de la Guerra de las Naranjas y Tratado de Badajoz», *Revista de estudios extremeños*, 57 (3), 2001, pp. 919-962.

²⁸ CHINCHILLA GALARZO, A. «Burla a Napoleón y doble diplomacia: otra visión de la Guerra de las Naranjas», *A la sombra de las catedrales: cultura, poder y guerra en la Edad Moderna*. Burgos: Universidad de Burgos, 2021, pp. 2109-2122.

²⁹ ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M.D. «Goya, las mujeres y la Guerra de la Independencia», *Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte*, 22-23, 2009-2010, pp. 157-182.

³⁰ Entre sus obras, destaca *Poesías patrióticas*, publicada en Londres en 1810 que contiene varias letras dedicadas a las gestas de la contienda, como: «Los defensores de la Patria», «A los recuerdos del dos de mayo» y «desenfado patriótico», entre otros.

³¹ Compositor de la oda «Al armamento de las provincias españolas contra los franceses».

para permitir que, mediante sus obras, su visión de los hechos³² llegara hasta nuestros días.

Sin embargo, el desenlace de la pugna provocó en todo el territorio español «una de las crisis más fuertes de toda su historia moderna, e incluso, el período contemporáneo»³³. España quedó libre de la invasión napoleónica y del reinado de José Bonaparte (1808-1813), volviendo a incorporar a Fernando VII (1808-1833) como monarca de la corona española, e instaurando nuevamente el absolutismo como medio político. No obstante, en el año 1833, Fernando VII fallecería, provocando en el Estado un nuevo período de guerras. Durante los años 1840-1876, los llamados carlistas e isabelinos lucharían por el poder, situación que se traduciría en Extremadura en forma de sublevaciones y lucha de guerrillas.³⁴

Todo esto provoca que en el país se produzca un período de hambre, crisis económicas e importantes epidemias que afectaron a la mayor parte de la población. Una de las enfermedades que afectaría notablemente en los años estudiados es el Cólera Morbo Asiática. Esta epidemia, originaria del delta de Ganges, en la India, se caracterizaría por cinco grandes oleadas epidémicas: La primera, de un año de duración (1833-1834), fue considerada la más grave de todas, afectando varias poblaciones extremeñas como Alcántara, Almendral, Badajoz, Olivenza, Oliva de Jerez, Valverde, Villar del Rey y Talavera la Real.

La segunda oleada, en 1855, fue más notable en poblaciones como Badajoz, Llerena, Talavera la Real y Zafra. La tercera, en 1865, iría descendiendo su grado de gravedad, con presencias únicamente en la provincia de Badajoz. En 1885, se produciría la cuarta ola, afectando a seis localidades de Extremadura y, la última, en 1890, tendría lugar solamente en Llerena según las fuentes consultadas.³⁵ A continuación, se muestra una nota expuesta sobre la epidemia, por el párroco de Azuaga en los libros de defunciones durante el año 1855:

³² «La Guerra de la Independencia en la literatura española en el segundo centenario (1808-2008)», *Revista Campus Digital*, 2010, disponible en: <https://edit.um.es/campusdigital/la-guerra-de-la-independencia-en-la-literatura-espanola-en-el-segundo-centenario-1808-2008/>

³³ GARCÍA PÉREZ, J. «Los efectos socioeconómicos...*op.cit.*, p.5

³⁴ SUÁREZ GUZMÁN, F.J. «La salud pública en Jerez de los Caballeros en el siglo XIX». Badajoz: *Universidad de Extremadura*, 2014, pp. 44

³⁵ GUTIÉRREZ BARBA, A. «La última gran pandemia del siglo XIX en Llerena: el cólera morbo de 1890», *La representación popular: historia y problemática actual y otros estudios sobre Extremadura*. Llerena: Sociedad Extremeña de Historia, 2013, pp. 329-345.

Fig 1. Nota del párroco de Azuaga sobre el Cólera Morbo Asiática

Como consecuencia, esta epidemia se convertiría en una de las principales causas de mortalidad del siglo XIX. No obstante, como observaremos en los resultados, varios son las causas por la que fenecían los habitantes del pueblo de Albuquerque, que resultan interesantes destacar con el fin de analizar su influencia en la localidad, permitiendo conocer la situación sanitaria de la localidad extremeña.

4. LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS DE MÉRIDA-BADAJOS: LOS FONDOS PARROQUIALES Y LAS CUESTIONES DEMOGRÁFICAS

Los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz son los responsables de custodiar la memoria histórica escrita de la Iglesia Católica. En su interior, se conservan cinco importantes fondos-*Catedralicio*, *Diocesano*, *Parroquiales*, *Orden de Alcántara* y *Orden de Santiago*-que permiten la realización de diversos tipos de estudios vinculados con la genealogía, demografía, sociología, teología, arte, economía, etc.; desde aproximadamente el siglo XVI hasta comienzos del siglo XX.

Si contextualizamos su origen, el archivo tendría lugar como consecuencia de la reestructuración del Obispado de Badajoz en el año 1255, a manos de su primer obispo, Fray Pedro Pérez³⁶. No obstante, no se produciría su constitución

³⁶ PÉREZ ORTIZ, M.G. «Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: Confección de un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada). Badajoz: *Universidad de Extremadura*, 2006.

hasta el siglo XVI, con la aprobación de las cláusulas establecidas en el Concilio de Trento y la obligatoriedad de estancia del Obispo en las diócesis asignadas, registrando toda la documentación que se produciría como consecuencia de sus funciones.³⁷

De igual modo, el archivo estuvo influido por los diversos acontecimientos históricos que sucedieron a lo largo de la historia española. Ejemplo de ello son la Revolución Francesa y la toma de la provincia de Badajoz, producida en los primeros meses del año 1811 por el mariscal Soult³⁸. Este acto provocaría importantes pérdidas documentales, debido a los asaltos ocasionados al archivo. En segundo lugar, es importante mencionar la Guerra Civil Española (1936-1939). A pesar de no producirse allanamientos al lugar, sí que se produjeron deterioros en la documentación en un intento del personal de salvaguardar todo lo posible para evitar los desastres que podrían producirse por la guerra. Asimismo, el archivo sufrió cuatro traslados que influyeron en las condiciones de los expedientes. Desde el Antiguo Palacio Episcopal, fue trasladado a la sala capitular de la Catedral de Badajoz. Posteriormente, al Palacio Episcopal, trasladándolo a diferentes estancias que cumplieran con los requisitos que requerían sus documentos y, por último, a la Casa del Cordón situada en la calle Obispo San Juan de Ribera n.º 2.³⁹

En el año 2006, con el nombramiento como arzobispo de don Santiago García Aracil y su interés de custodiar y difundir el patrimonio documental e histórico, se mandó unificar los fondos catedralicios y diocesanos en una misma entidad, creando así los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz. Posteriormente, en el año 2011-2012, se unieron los fondos parroquiales.⁴⁰

Por otro lado, como ya hemos mencionado al principio del capítulo, en el interior de los archivos se custodian cinco fondos documentales:

1. Fondo catedralicio
2. Fondo diocesano

³⁷ VIVAS MORENO, A. y PÉREZ ORTIZ, M.G. «Archivos eclesiásticos: el ejemplo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz». Badajoz: *Universidad de Extremadura*, Servicio de Publicaciones, 2011.

³⁸ LÓPEZ FERNÁNDEZ, M. «El inicio de la invasión francesa por el sur de Extremadura en 1811». *Revista de estudios extremeños*, 61 (2), 2005, pp. 637-654.

³⁹ LÓPEZ ORTIZ, S., PÉREZ ORTIZ, M.G. y VIVAS MORENO, A. «El martirio en la documentación del Archivo Diocesano de Badajoz: Identificación y análisis de la documentación», *Anales de documentación*, 26, 2023, pp. 1-20.

⁴⁰ LÓPEZ LÓPEZ, T.A. «Aproximación documental a la Historia de Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz». Trujillo: *Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura*, 2015.

3. Fondo de la Orden de Alcántara
4. Fondo de la Orden de Santiago
5. Fondo parroquial

4.1. Los fondos parroquiales

Al tener como estudio una de las series documentales que conforman los fondos parroquiales, resulta necesario exponer unas líneas generales que contextualicen brevemente dicho fondo:

Durante los años 2011-2012, comienzan a formar parte los fondos parroquiales de los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, como hemos comentado en el apartado anterior. Se trata del fondo más utilizado por los usuarios para la realización de estudios genealógicos, mediante la petición de los libros sacramentales que se conservan en su interior. En sus dependencias encontramos interesantes fuentes para la realización de diversos tipos de estudios sociales-históricos de la comunidad extremeña.

Con respecto a su origen, tendría lugar con la aprobación de las cláusulas establecidas en el Concilio de Trento en el año 1563. En ellas, se impuso la obligación de registrar en los libros los datos de sus feligreses, especialmente los relativos a los bautismos, matrimonios y defunciones.⁴¹ A partir de entonces, los sacerdotes eran los responsables de registrar y salvaguardar toda la documentación que nos permitirían conocer posteriormente más de cinco siglos de historia social y eclesiástica extremeña.

Los fondos parroquiales se dividen en dos grandes bloques: *Registros sacramentales* (bautismos, confirmación, matrimonios y defunción) y *Varios* (cuentas de fábrica, libros becerro, censos, capellanías, obras pías, etc.). Y, con respecto a su distribución en los depósitos, se divide por Arciprestazgos. En nuestro caso, estudiaremos una de las poblaciones que comprende el Arciprestazgo de Albuquerque⁴².

4.2. Cuestiones demográficas: identificación de series documentales para su estudio.

Para la realización de análisis históricos-demográficos, una de las herramientas más efectivas son los libros sacramentales, ya que proporcionan

⁴¹ PÉREZ ORTIZ, M.G. y GONZÁLEZ LOZANO, F. «Los archivos parroquiales... *op.cit.*, p. 4.

⁴² El Arciprestazgo de Albuquerque está compuesto por Albuquerque, La Codosera, Puebla de Obando, La Roca de la Sierra, Villar del Rey y San Vicente de Alcántara.

información de gran utilidad para estudiar las diversas variables que comprenden esta disciplina.

A través de las partidas sacramentales, se puede extraer información relevante como cuantificar el número de bautismos, matrimonios y defunciones producidas en un territorio en un momento determinado; estudiar la edad y las causas por la que fenecían los habitantes de un lugar; analizar los tipos de matrimonios, los grados de consanguinidad más frecuentes, entre otros. En definitiva, los registros parroquiales son considerados como la herramienta más efectiva para analizar la demografía histórica, por la multitud de datos que se pueden extraer a partir de una pequeña partida. A continuación, destacaremos los más importantes:

— *Libros bautismales*: A través de estos libros, se pueden extraer multitud de datos interesantes, como el sexo del infante, el lugar y día de nacimiento o los nombres de los parientes hasta dos generaciones anteriores, permitiendo la realización de análisis centrados en la natalidad y la genealogía. En los archivos, son los libros más demandados para la realización de árboles genealógicos.

— *Libros matrimoniales*: Al igual que los libros de bautismo, las partidas matrimoniales permiten la efectuación de diversos estudios de carácter demográfico, eclesiástico y social. Con respecto a los datos que se pueden extraer, podemos analizar y cuantificar los tipos de matrimonios efectuados en una población en un momento determinado (afinidad-consanguinidad), estudiar la evolución en un determinado período o evaluar los distintos estamentos sociales a través de dichos enlaces.

— *Libros de defunciones*: Para la elaboración de nuestro análisis demográfico, se han utilizado los libros sacramentales de defunciones. Para ello, hemos analizado cada una de las partidas, extrayendo los datos a través del nombre del difunto (para estudiar el sexo), de la fecha de fallecimiento (para el análisis cronológico), la edad (para conocer si era más frecuente las defunciones en párvulos o adultos), la causa de mortandad (estudiando las terminologías empleadas en la época y las enfermedades y epidemias más frecuentes) y el tipo de funeral empleado (para poder extrapolar los datos y analizar la situación económica de la población). Como podemos observar, en un pequeño párrafo se pueden extraer una valiosa información, permitiendo el análisis de diversas variables de carácter cuantitativo. A continuación, podemos observar un ejemplo:

Fig. 2. Ejemplo de partida de defunción⁴³

5. LA MORTALIDAD EN ALBUQUERQUE (1833-1855) A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE SUS LIBROS DE DEFUNCIÓN

Para el siguiente apartado, procederemos a la exposición de los resultados obtenidos tras la realización de los análisis de las variables mencionadas en los párrafos anteriores y profundizaremos, en mayor medida, en su relación con los principales acontecimientos sucedidos durante el siglo XIX.

⁴³ Se encuentra en el libro de defunciones de Alburquerque. Parroquia San Mateo, n.º 17, p.47.

5.1. Análisis cronológico

En primer lugar, expondremos los resultados obtenidos tras llevar a cabo su análisis cronológico:

Fig. 3. Evolución cronológica de las defunciones producidas

Con un total de 5232 registros (2281 pertenecientes a la parroquia de Santa María del Mercado y 2951 a la parroquia de San Mateo Apóstol), en la gráfica se muestra el número de defunciones producidas por cada año estudiado. Como puede observarse, existen varios picos donde se concentra un mayor número de decesos: 1834, 1837, 1847, 1849 y 1855; siendo el mayor pico en 1834 con un total de 355 fallecimientos.

Recordemos que, durante los años en los que se producen un mayor número de defunciones, España se caracterizaría por las Guerras Carlistas (1840-1876). Con el fallecimiento de Fernando VII (1833) y la regencia de su mujer María Cristina, al ser la heredera, Isabel II, menor de edad, se producirían en el país más de cuarenta años de conflicto por la ocupación del trono.⁴⁴ Como ya sabemos, un período de guerra siempre trae consigo una etapa de hambres, crisis y epidemias. En Extremadura, además, había que sumarle las incontables guerrillas sucedidas, por lo que suponemos que estos actos podrían ser un detonante para el aumento de defunciones en Alburquerque.

⁴⁴ FENÉS MARTÍN, M.T. «La salud pública en la ciudad de Badajoz a través de las actas capitulares del siglo XIX». Badajoz: *Universidad de Extremadura*, 2017.

Asimismo, como ya hemos mencionado en párrafos anteriores, en el año 1834 y 1855, cuando se produce un importante acrecentamiento, como se puede observar en la gráfica, España se vería afectada por la primera y segunda oleada del *Cólera Morbo Asiática*. No obstante, como advertiremos en el posterior análisis centrado en la mortalidad, escasa sería su presencia en la localidad. A menos que extrapolemos sus resultados destacando sus síntomas más frecuentes (calenturas, vómitos, diarreas, etc.) como podremos observar a continuación.

5.2. Análisis por sexo

En segundo lugar, analizaremos los resultados tras efectuar el análisis según el sexo del individuo:

Parroquias	Masculino	Femenino	TOTAL
San Mateo Apóstol	1602	1349	2951
Santa María del Mercado	1170	1111	2281
TOTAL	2772	2460	5232

Tabla 1. Análisis en función del sexo

Fig. 4. Análisis en porcentaje según el sexo

Con respecto al análisis por sexo, se muestra el número de defunciones producidas, a través de la distinción entre masculino y femenino. Como podemos observar, la mayor parte de las defunciones corresponde con el sexo

masculino, con un 53%. No obstante, su diferencia es mínima, pues un 47% equivale al sexo femenino.

Para el siguiente análisis, existen verdaderas dificultades a la hora de interpretar los resultados. Al no conocer el número total de la población existente, se desconoce si el número de decesos es proporcional al total de habitantes. En las causas de mortandad observaremos que existen enfermedades que afectan más al masculino que al femenino. No obstante, con la exposición de los datos, podemos observar que, en cada población predominaría un sexo, siendo principal el masculino en Alburquerque.

5.3. Análisis por edad

En tercer lugar, analizaremos los resultados obtenidos tras llevar a cabo su análisis por edad (Párvulo / Adulto):

Parroquias	Párvulos	Adultos	TOTAL
San Mateo Apóstol	1739	1212	2951
Santa María del Mercado	1395	886	2281
TOTAL	3134	2098	5232

Tabla 2. Análisis por edad

Fig. 5. Análisis porcentual por edad

En las gráficas se muestran el número de defunciones producidas en Alburquerque por cada año, a través de la distinción entre párvulos y adultos. Basándonos en las partidas parroquiales, hemos establecido que un párvulo estaría comprendido entre el momento que nace hasta la edad de 7 años. En cambio, un adulto comprendería desde los 8 años en adelante. Esto se debía, esencialmente, a la edad en la que un niño ya podía trabajar, por lo que se consideraba un adulto a partir de que pudiera ejercer ciertos tipos de trabajos relacionados con las fábricas o el campo. Como podemos observar, existe una notable diferencia en las defunciones producidas entre párvulos y adultos, predominando los fallecimientos entre los primeros, con un 60%.

En el presente estudio, hemos podido comprobar un claro predominio en la mortalidad de párvulos. Es destacable la presencia de enfermedades relacionadas con los primeros años de vida, siendo calenturas, sarampión, dentición, viruelas, prematuro, diarreas, sobrepeso y tabardillo las principales causas que veremos a continuación. De acuerdo con estos datos, podemos establecer la premisa de que la tasa de mortalidad infantil fue muy elevada. Esto se debería, principalmente, a las ausencias de condiciones higiénicas sufridas en la localidad, sobre todo durante el parto y los primeros años de vida, y a la desnutrición.

5.4. Análisis por causa de mortalidad

En cuarto lugar, varias son las causas de mortalidad que encontramos en la localidad de Alburquerque (149 enfermedades distintas). Por ello, a través del siguiente análisis, destacaremos las veinte enfermedades más significativas, con el fin de analizar en mayor profundidad dichas causas.

CAUSA	PÁRVULOS (0-7)		ADULTOS (8-99)		TOTAL
	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Ambos
No específica	740	564	213	171	1688
Calenturas	553	446	163	292	1454
Sarampión	101	85	-	1	187
Pulmonía	2	3	135	40	180
Accidente	35	22	38	42	137
Calentura Inflamatoria	9	16	53	57	135
Dolor	47	52	9	13	121
Enfermedad	12	19	37	36	104

Dentición	41	51			
Viruelas	29	43	6	6	84
Muerte repentina	-	2	47	28	77
Hidropesía	2	2	37	30	71
Prematuro	27	22			49
Mal del pecho		1	29	18	48
Apoplejía	1		29	13	43
Dolor de costado			26	9	35
Parto				34	34
Diarrea	5	5	13	9	32
Sobrepardo				24	24
Tabardillo	1	4	12	7	24

Tabla 3. Las veinte principales causas de mortandad

Como podemos apreciar en la tabla, la causa más común en la localidad de Albuquerque se corresponde con *No especifica*⁴⁵, con un total de 1688. No obstante, si realizamos su distinción por sexo, el origen más común de mortalidad para el sexo masculino, tanto para párvulos como adultos corresponde igualmente con *No especifica*, con un total de 953. En cambio, para el sexo femenino, por una mínima diferencia, predominaría la causa *Calenturas*, con un total de 738.

Asimismo, si realizamos la distinción por edad, podemos observar que el motivo más común para los párvulos sería *No especifica*, con un total de 1304; y *Calenturas* para los adultos con un total de 455 casos.

Sin embargo, si analizamos generalmente los resultados, podemos observar que las principales causas son calenturas, relacionadas con las altas fiebres; sarampión, una enfermedad muy contagiosa que afectaba especialmente a los niños, que producía vómitos, infecciones, e incluso encefalitis; pulmonías, padecimientos que consistían en la inflamación de los pulmones; accidentes generales, sin especificar cómo se había producido; calentura inflamatoria; dolor; enfermedad en general, sin especificar el tipo; dentición, relacionada con la inflamación por la aparición de los dientes durante los primeros años de vida;

⁴⁵ El párroco no establecía la causa de mortandad

viruelas, que como sabemos, consiste en una infección vírica contagiosa que produce costras en la piel y en situaciones graves, puede ocasionar la muerte; muerte repentina; hidropesía, relacionado con la acumulación de líquido en la zona del peritoneo; nacimiento prematuro; mal del pecho, vinculados con problemas del corazón; apoplejía, consistente en el sangrado de un órgano; dolor de costado; parto y sobreparto; diarreas y tabardillo, que afecta principalmente a los niños, donde sus síntomas principales son fiebres y manchas en la piel, que tienen distinta tonalidad.

Y, con respecto a la epidemia del Cólera Morbo Asiática, en los registros parroquiales de Albuquerque durante los años estudiados sólo se lo nombra una única vez, correspondiendo a un hombre adulto. Por consiguiente, podemos afirmar que la enfermedad no tuvo una presencia directa en los libros sacramentales de la localidad, no obstante, como hemos mencionado anteriormente, podría verse reflejado en los principales síntomas que predominan la tabla, ya que se caracterizaba por presentar mareos, vómitos, agitación nerviosa, pulso débil, facciones contraídas, ojos hundidos, hipotermia, etc.⁴⁶

5.5. Análisis por tipo de funeral empleados

A continuación, se exponen los resultados según el tipo de funeral más demandado en la población de Albuquerque:

Tipos de entierro	San Mateo	Santa María	Total
No específica	890	1194	2084
Caridad	498	460	958
Tres lecciones	505	355	860
Ordinario	570	24	594
Seis lecciones	195	87	282
Nueve lecciones	172	75	247
Misa cantada	83	-	83
Entierro común de párvulos	8	40	48
Oficio de párvulo con misa	-	23	23
Misa de Ángeles	7	13	20
Una vigilia	17	-	17

⁴⁶ LENO GONZÁLEZ, D. «Axiomas etnográficos sobre el cólera-morbo asiático considerado individualmente en su primera pandemia. Revisión bibliográfica», *Temperamentvm: Revista Internacional de historia y pensamiento enfermero*, 16, 2020, pp.1-8.

Misa en el entierro	-	10	10
Dos vigiliias	2	-	2
Entierro de costumbre	2	-	2
Dos nocturnos y misa cantada de cuerpo presente	1	-	1
Entierro con asistencia de la Parroquia Santa María	1	-	1
TOTAL	2951	2281	5232

Tabla 4. Tipos de entierro

Fig. 6. Análisis en función de los tipos de funerales empleados

Como podemos apreciar, un 40% de los funerales que se llevaba a cabo en la localidad de Alburquerque, no especificaban el tipo de entierro. Esta práctica era bastante común ya que, al no existir una norma común de redacción de partidas sacramentales, cada párroco exponía lo que consideraba necesario, como la fecha de defunción y nombre de la persona. No obstante, en segundo lugar, tenemos con un 18% los funerales de tipo *Caridad*, que no suponían ningún coste para el familiar, denotando cierto grado de pobreza en la población.

Es destacable la evolución de la mentalidad que siempre ha tenido la población en relación a la muerte. Su transformación es visible a través de los ritos y costumbres que se llevaban a cabo, todos dependientes del poder adquisitivo del ciudadano. El difunto, obtenía un tipo de funeral según el contratado por sus

familiares. En las partidas, podemos observar cómo los más recurrentes son el entierro ordinario o de tres lecciones, denotando un estado de pobreza propio de las comunidades rurales de la época.

6. CONCLUSIONES

Finalmente, las conclusiones obtenidas podrían resumirse de la siguiente forma:

- El valor de la demografía histórica para la realización de diversos estudios sociológicos, eclesiásticos, económicos, sanitarios, culturales y políticos que influyen en la organización poblacional y que nos permiten analizar su evolución hasta nuestros días.
- La importancia de los archivos de la Iglesia como responsables de la salvaguarda de un notable patrimonio documental. Y, que como hemos podido demostrar en este estudio y en otros publicados anteriormente, el análisis de sus fondos para la elaboración de otros de carácter demográfico y social.
- La vinculación existente entre la disciplina de la archivística y la de demografía histórica, mediante el uso de las partidas parroquiales para la realización de estudios demográficos.
- La mortalidad producida en Albuquerque, durante los años 1833-1855, se caracteriza por el gran número de defunciones producidas en los años 1834, 1837, 1847, 1849 y 1855, con predominio en el sexo masculino, siendo notable la defunción de párvulos por no específica, calenturas y sarampión.
- Y, la escasa presencia del Cólera Morbo Asiática, siendo un único caso el que corresponde con la terminología. No obstante, sus síntomas principales (calenturas, vómitos y diarreas), sí que destacan por encabezar las veinte primeras causas de mortalidad en la población.

7. BIBLIOGRAFÍA

- ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M.D.: «Goya, las mujeres y la Guerra de la Independencia», *Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte*, 22-23, 2009-2010, pp. 157-182.
- BERNABEU, J.: «Expresiones diagnósticas y causas de muerte. Algunas reflexiones sobre su utilización en el análisis demográfico de la mortalidad», *Revista de Demografía Histórica*, 11 (3), 1993, pp. 11-22.

- COMESAÑA PAZ, A.: «Las guerras carlistas en Galicia», *Revista de historia militar*, 2, 2022, pp. 239-290.
- CHINCHILLA GALARZO, A.: «Burla a Napoleón y doble diplomacia: otra visión de la Guerra de las Naranjas», *A la sombra de las catedrales: cultura, poder y guerra en la Edad Moderna*. Burgos: Universidad de Burgos, 2021, pp. 2109-2122.
- FENÉS MARTÍN, M.T.: *La salud pública en la ciudad de Badajoz a través de las actas capitulares del siglo XIX*. Tesis doctoral, Badajoz, Universidad de Extremadura, 2017.
- FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M.: *La mortalidad y la salud pública en Olivenza (Badajoz) durante el siglo XIX*. Tesis doctoral, Badajoz, Universidad de Extremadura, 2015.
- GARCÍA PÉREZ, J.: «Los efectos socioeconómicos de la Guerra de la Independencia en Extremadura». Medellín-Don Benito: *Actas de las jornadas de historia de las Vegas Altas «La batalla de Medellín»*. Sociedad Extremeña de Historia, 2009.
- GUTIÉRREZ BARBA, A.: «La última gran pandemia del siglo XIX en Llerena: el cólera morbo de 1890», *La representación popular: historia y problemática actual y otros estudios sobre Extremadura*. Llerena: Sociedad Extremeña de Historia, 2013, pp. 329-345.
- LENO GONZÁLEZ, D.: *Cultura sanitaria en tiempos de epidemia. El cólera morbo asiático en Plasencia (1832-1835)*. Tesis doctoral, Badajoz, Universidad de Extremadura, 2015.
- LENO GONZÁLEZ, D.: «Axiomas etnográficos sobre el cólera-morbo asiático considerado individualmente en su primera pandemia. Revisión bibliográfica», *Temperamentvm: Revista Internacional de historia y pensamiento enfermero*, 16, 2020, pp. 1-8.
- LIMPO PÍRIZ, L.A.: «Proyección americana de la Guerra de las Naranjas y Tratado de Badajoz», *Revista de estudios extremeños*, 57 (3), 2001, pp. 919-962.
- LÓPEZ FERNÁNDEZ, M.: «El inicio de la invasión francesa por el sur de Extremadura en 1811». *Revista de estudios extremeños*, 61 (2), 2005, pp. 637-654.
- LÓPEZ LÓPEZ, T.A.: «Aproximación documental a la Historia de Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz». Trujillo: *Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura*, 2015.

- LÓPEZ ORTIZ, S., PÉREZ ORTIZ, M.G. y VIVAS MORENO, A.: «El martirio en la documentación del Archivo Diocesano de Badajoz: Identificación y análisis de la documentación», *Anales de documentación*, 26, 2023, pp. 1-20.
- LÓPEZ ORTIZ, S.: «Los archivos parroquiales como fuentes para el estudio demográfico: el ejemplo del análisis de mortalidad de Villar del Rey». Trujillo: *Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura*, en prensa.
- MEJÍAS GALLARDO, C.: *Demografía, familia y modelos de reproducción social. La nobleza extremeña a través del estudio del linaje de la Cueva (siglos XV-XIX)*. Tesis doctoral, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2022.
- MONTERDE GARCÍA, J.C.: «Contribución del doble Tratado de Badajoz de 1801 al estallido de la Guerra de Independencia española». Llerena: *Actas del Congreso Internacional Guerra de la Independencia en Extremadura: II Centenario 1808-2008. Sociedad Extremeña*, 2009.
- PÉREZ ORTIZ, M.G.: *Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: Confección de un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)*. Tesis doctoral, Badajoz, Universidad de Extremadura, 2006.
- PÉREZ ORTIZ, M.G. y GONZÁLEZ LOZANO, F.: «Los archivos parroquiales de la Baja Extremadura, principal fuente de contenidos genealógicos». Trujillo: *Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura*, 2018.
- PÉREZ ORTIZ, M.G., VIVAS MORENO, A., *et al.*: «Identificación y análisis de series documentales para el estudio del Gobierno de la Orden de Alcántara a través de la documentación custodiada en los Archivos Eclesiásticos del Arzobispado de Mérida-Badajoz», *Ibersid: revista de sistemas de información y documentación*, 16 (2), 2022, pp. 100-110.
- PRIETO GARCÍA, A.M.: «Metodología, técnicas e instrumentos para la explotación demográfica de los registros parroquiales», *Ibersid: revista de sistemas de información y documentación*, 11 (1), 2017, pp. 63-66.
- Real Academia Española. Definición Demografía Histórica (22/11/2023). <https://dle.rae.es/demograf%C3%ADa>
- RODRÍGUEZ FLORES, P.: «Higiene pública y sensibilidad en Badajoz a finales del siglo XIX», *Revista de estudios extremeños*, 69 (2), 2013, pp. 1317-1325.
- SUÁREZ GUZMÁN, F.J.: *La salud pública en Jerez de los Caballeros en el siglo XIX*. Tesis doctoral, Badajoz, Universidad de Extremadura, 2014, pp. 44.

- VALLÍN, J.: «La Demografía». Santiago de Chile: *Alianza Editorial*, 1994.
- VIVAS MORENO, A. y PÉREZ ORTIZ, M.G.: «Archivos eclesiásticos: el ejemplo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz». Badajoz: *Universidad de Extremadura*, Servicio de Publicaciones, 2011.
- VIVAS MORENO, A. y PÉREZ ORTIZ, M.G.: «Los archivos diocesanos: análisis de series documentales e importancia para la investigación histórica», *Investigación bibliotecológica*, 29 (65), 2015, pp. 73-99.
- WRIGLEY, E.A.: *Historia y población: Introducción a la demografía histórica*. Madrid: Ediciones Guadarrama, S.A., 1969.

